

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

20e jaargang september 1946 no. 8

INHOUD:

<i>Van de Redactie</i>	blz. 230
<i>Het object der bedrijfshuishoudkunde (I).</i>	blz. 231
<i>door Prof. Th. Limperg Jr.</i>	
<i>Naar vernieuwing van het Engels Venootschapsrecht (II).</i>	blz. 241
<i>door Prof. Mr. J. Valkhoff</i>	
<i>Rubriek „Uit het Buitenland”</i>	blz. 253
<i>door Ch. Hageman en F. Haarbosch</i>	
<i>Ingezonden</i>	blz. 260
<i>Ingekomen boeken</i>	blz. 261
<i>Repertorium van tijdschriften op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 261
<i>Boekenrepertorium</i>	blz. 266